

医学教育 2010, 41(3): 175~178

主張

共感的態度を評価するための一方法 ——確認型応答という概念の導入——

浅野 良雄*

要旨:

- 1) 共感は心理的現象であり、外から観察できない。また、日本語の共感は、英語の empathy と sympathy 両方の意味で使われている。このため、指導や評価に難しさや混乱がある。
- 2) 本論文で提唱する「対話法」では、医療者の応答を「確認型応答」と「反応型応答」の2つに分ける。この方法に基づいた指導は、医療コミュニケーションスキルの向上に寄与している。
- 3) 「確認型応答」は、empathy の働きと似ている。このような言語的コミュニケーションに注目することで、共感を観察可能な技能として評価できる。

キーワード：医療面接，コミュニケーション，行動目標，共感，確認型応答

A Method to Assessing Empathetic Attitudes : Introduction of the Concept of “Confirmative Response”

Yoshio ASANO*

Abstract:

- 1) Empathy is a psychological phenomenon that cannot be observed from the outside. The Japanese word *kyokan* is used to mean both “empathy” and “sympathy” in English. Therefore, instruction in and assessment of empathy are difficult and involve confusion.
- 2) In the “dialogue method” proposed in this paper, the responses of the medical care staff are divided into “confirmative responses” and “reactive responses.” Instruction with this method contributes to the improvement of medical communication skills.
- 3) The effect of a “confirmative response” is similar to that of empathy. If attention is paid to these verbal communication skills, empathy can be assessed as an observable skill.

Key words: medical interview, communication, SBOs, empathy, confirmative response

共感という概念の問題点

医学教育における行動目標（SBOs）の要件として、「動詞を含む文章で書くこと」や、「使用する動詞は、『理解する』というような包括的、概念的な動詞ではなく、観察可能な行動を具体的に

表すような動詞であること」¹⁾がある。一方、医療面接において欠かすことのできない「共感」は、一般に、「二人の人物の間で一方が他方の体験している感情と同一の感情を体験すること」²⁾と定義され、同情や同感と区別されている。しかし、この定義によると、共感とは心理的現象である

* 対話法研究所, Institute of Dialogue Method

[〒 376-0005 群馬県桐生市三吉町 2-6-5]

受付：2009年8月4日，受理：2010年3月5日

ため、外から観察できないという問題があり、行動目標の要件を満たしていない。そのため、診療参加型臨床実習に参加する学生に必要とされる技能と態度の評価項目の一つである「患者さんの気持ちや患者さんのおかれた状況に共感していることを、言葉と態度で患者さんに伝える」³⁾において、「共感している」ことを客観的に評価することは難しい。そしてこれは、指導と学習の難しさにもつながる問題である。なお、心理的な現象である共感とは、実際には、言語・準言語（声の抑揚やスピードなど）・非言語（表情やしぐさなど）によって表現される。本稿では、共感の言語的な側面について論じる。

共感とは現実として、「大変なんですね」や「痛いんですね」などのように、相手の感情（気持ち）や状況に配慮した声かけとして指導されることが多い。また、相手の発話の一部を、そっくりそのまま「繰り返し」（本稿では、「オウム返し」と同じ意味で使う）することが、共感のコツであると指導されることもある。しかし、「繰り返し」には、相手に違和感を与える可能性や、相手が言葉にしている事柄や感情への対応ができないなどの問題点が指摘されている。また、「繰り返し」という概念には、後述する「確認を意図した応答」と「機械的なうわべだけの繰り返し」との区別がつかないという問題がある。

共感という用語には、日本語特有の問題もある。英語では、感情移入を意味する empathy と、同感を意味する sympathy が区別されている（現実には英語でも明確な区別は難しいようである）。たとえば、患者に対する、「心配なんですかね」や「辛いんですね」は empathy による声かけである。一方、「心配ですよね」や「辛いですよね」は、sympathy のニュアンスが強い。後者は、「もし自分が相手と同じ状況だったら、自分も同じように思うだろう」という、自分の考えや気持ちを表明する声かけだからである。

ところが、日本語では、共感という用語が、empathy と sympathy と、両方の意味で使われている。たとえば、一般的な日本語の辞書の「共感」の項目には、同感を意味する「他人の考え・行動に、全くそのとおりだと感ずること」⁴⁾と記

されている。このような現状では、指導する側が empathy（感情移入）の意味で、「医療では共感的な態度や声かけが重要です」と伝えても、学習する側が、sympathy（同感）が重要であるという意味に受け取ってしまう可能性を排除できない。

患者対応においては、当然 sympathy が必要なこともあるため、sympathy 自体が悪いわけではない。では、なぜ筆者が、empathy と sympathy の区別の重要性を強調するのかと言うと、empathy による応答は、「相手の価値観や要求を頭から否定しない対応」を可能にするからである。empathy がもつこのような特長は、患者だけでなく、他の医療スタッフとのコミュニケーションにおいても大いに役立つ。これが、医療場面において empathy が重要とされる理由の一つであるが、日本語の「共感」は、同感との区別があいまいなため、なんらかの改善が望まれる。

「対話法」というコミュニケーション技法と 応答の分類

筆者は、「自分の考えや気持ちを言う前に、相手が言いたいことの要点を、相手に言葉で確かめる」ことを原則としたコミュニケーション技法を、「対話法」⁵⁾と名付けて提唱してきた。なお、この原則は、常に守る必要はなく、誤解が生じたり、感情の対立が起こりそうになった場合、また、特に重要な話をするときなどに使えばよいとしている。

のちに、「相手が言いたいことの要点を、相手に言葉で確かめる」ことを「確認型応答」（confirmative response）、「自分の考えや気持ちを言う」ことを「反応型応答」（reactive response）と命名し、応答を2つの型に分類した⁶⁾。たとえば、「最近、よく眠れないんです」という患者の訴えに対する、「眠れなくて辛いんですね」や「なにか心配なことがあるんですね」は、確認型応答である。「確認スキル」や、単に「確認」と呼ぶこともある。なお、確認という「型」が大きな効果をもつため、確認の「内容」が、相手の真に言いたいことと多少違っていても大きな問題はない。一方、「そのうち、眠れるよ

うになりますよ」や「疲れているからでしょう」は、反応型応答である。つまり、反応型応答は、確認型応答以外のすべての応答（賛否や意見の表明、質問や提案など）の総称である。なお、「いつからですか？」などの「質問」は、自分（聞き手）の中にある「知りたい気持ち」を表明しているという意味で、反応型応答の一種である⁷⁾。

応答の分類により、コミュニケーションにおける、さまざまな応答がもつ性質や特徴の説明と検証が容易になった。たとえば、確認型応答は反応型応答と比べて好感度が高い傾向にあることが確かめられている⁸⁾。これは、相手に安心感を与え、信頼関係を構築する empathy の働きと似ている。一方、反応型応答には、互いの考えや気持ちを伝え合いながら会話を進めていく働きがある。つまり、確認型応答と反応型応答は、どちらが良いとか悪いということではなく、状況に応じて適切に使い分ければよいのである。

ここで紹介した概念と技法は、すでに、医療や社会福祉に関わる職員の研修、医系の大学などでの授業や実習に導入されて成果をあげている。なお、高校生が対象であるが、確認スキルの訓練が、一部の生徒のコミュニケーションスキルの向上に寄与したことが報告されている⁹⁾。

共感的態度の指導と評価における確認型応答

確認型応答をさらに詳しく定義すると、「相手が言いたいこと、伝えたいことの要点を、自分の想像や推測を含めて理解し、その理解が合っているかどうかを、相手に言葉で確かめるための応答」となる。これは、共感 (empathy)、あるいは共感的態度の言語的な側面を具体的な行為として示したものである¹⁰⁾。そして、「確認型応答」という概念は、行動目標の要件を満たしているため、この概念を導入すると、技能の指導・観察・評価が容易かつ的確になるであろう。また、目に見える（耳に聞こえる）行動であるため、評価者間の評価の差異の減少が期待される。

確認型応答には、他にもさまざまなメリットがある。まず、確認型応答では、「繰り返し」に特有の違和感が少なくなる。なお、「本当に重要な語句」については、確認型応答であっても、同じ

語句を使って確認することがある。むしろ、それは望ましいことである。しかし、この場合は、「重要だと思うから同じ語句を使う」のであり、「機械的なうわべだけの繰り返し」とは、その動機がまったく異なる。つぎに、「繰り返し」では、「相手が言葉にしていないこと」は話題にできないが、確認型応答なら、相手が発した言葉の背後にある考えや感情はもちろんのこと、表情やしぐさによる非言語の訴えにさえ対応が可能である。さらに、確認型応答では、「相手の発話内容に対する理解を伝える」だけで、聞き手自身の考えや気持ちは言わないため、「同感」とは明確に区別できる。これは、日本語の「共感」という用語にはない重要な特長である。なお、確認型応答をさらに細分化すると、「事柄の確認」と「感情（気持ち）の確認」になる。たとえば、「一週間くらい前からなんですね」は事柄の確認であり、「ご家族のことが心配なんですね」は感情（気持ち）の確認である。このように、確認型応答という概念を導入すると、「伝達ミスを防ぐ」ための応答と、「心理的な効果」のある応答とを、「確認」という一つの概念のもとに統合できるのである。

文 献

- 1) 日本医学教育学会医学医療教育用語辞典編集委員会編. 医学医療教育用語辞典. 照林社, 東京, 2003.
- 2) 加藤正明編. 新版精神医学事典. 弘文堂, 東京, 1993.
- 3) 社団法人 医療系大学間共用試験実施評価機構 医学系 OSCE 実施小委員会・事後評価解析小委員会. 診療参加型臨床実習に参加する学生に必要とされる技能と態度に関する学習・評価項目 (第2.2版), 2008.
URL : http://www.cato.umin.jp/06/0601igaku_hyouka2-2.html (assessed 30 July, 2009).
- 4) 松村明編. 大辞林. 三省堂, 東京, 1988.
- 5) 浅野良雄. カウンセリングにおける〈対話法〉の適用事例. ヘルスサイエンス研究 1997; 1: 7-13.
- 6) 浅野良雄. カウンセラーの応答を確認型と反応型に分類する試み. ヘルスサイエンス研究 2004; 8: 59-62.
- 7) 対話法研究所. 「確認型応答」と「反応型応答」の区別.
URL : <http://www.taiwahou.com/skill/kubetu>.

html (assessed 30 July. 2009).

- 8) 浅野良雄. 聞き手の応答が話し手に与える好感度を質問紙によって測定する試み-確認型応答と反応型応答の心理的効果. ヘルスサイエンス研究 2008; **12**: 85-8.
- 9) 浅野良雄. 確認スキルの訓練が高校生のコミュ

ニケーションスキルに及ぼす効果. スピーチ・コミュニケーション教育 2008; **21**: 97-111.

- 10) 浅野良雄. カウンセラーの態度と技法を確認型応答という概念から考察する試み. 足利短期大学研究紀要 2008; **28**: 61-6.

アナウンスメント

第38回医学教育セミナーとワークショップ in 名古屋大学 (予定)

日時: 2010年11月6日(土)~7日(日)

会場: 名古屋大学医学部附属病院

【内容】

セミナー: 医学教育 Up to date (仮)

WS1: 地域医療教育カリキュラム作成: 何を, どこまで, 学習すべきか?

WS2: 医学生・若手医師のキャリア支援を考える
ワークショップ

WS3: 卒後臨床研修に関する事務職員研修

WS4: 研修医と効果的な面談: 魅力的なメンタリン

グ&コーチング

WS5: 東海 SP Bank 構築に向けて

WS6: 医学教育における科学的根拠: Best Evidence
Medical Education

詳しくは, 岐阜大学医学部医学教育開発研究センター
ホームページをご覧ください.

<http://www1.gifu-u.ac.jp/~medc/>

(岐阜大学医学部医学教育開発研究センター

阿部恵子)